

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MENASIV AKTLARNI NUTQDA VOQEALANISHINI TA'MINLOVCHI KONTEKSTUAL-PROSODIK VOSITALAR PALITRASI

O'rinova Shoxsanamxon Nosirjon qizi

doctoral student), Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338109>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillarida menasiv nutqiy aktlarning yuzaga kelishida muhim rol o'ynaydigan kontekstual va prosodik vositalar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida intonatsiya, urg'u, pauza, nutq tezligi kabi prosodik elementlarning tahdid ma'nosini kuchaytirishdagi o'rni ochib beriladi. Shuningdek, kontekst omillari: kommunikativ vaziyat, ijtimoiy maqom va nutqiy niyat kabi menasiv aktlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ko'rib chiqiladi. Ingliz va o'zbek tillari qiyosiy tahlil asosida o'rganilib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: menasiv akt, tahdid, intonatsiya, prosodiya, kontekst, nutqiy akt.

Аннотация. В данной статье рассматриваются контекстуально-просодические средства, обеспечивающие реализацию менасивных (угрожающих) речевых актов в английском и узбекском языках. Анализируются такие просодические параметры, как интонация, ударение, пауза и темп речи, а также их роль в выражении угрозы. Особое внимание уделяется влиянию коммуникативного контекста, социального статуса участников общения и прагматической установки говорящего. Проведен сравнительный анализ двух языков с выявлением сходств и различий.

Ключевые слова: менасивный акт, угроза, интонация, просодия, контекст, речевой акт.

Annotation. This article explores contextual and prosodic means that facilitate the realization of menacing speech acts in English and Uzbek. The study focuses on prosodic features such as intonation, stress, pauses, and speech rate, highlighting their role in intensifying threatening meanings. Additionally, contextual factors such as communicative situation, social roles, and speaker intention are examined. A comparative analysis of English and Uzbek is conducted to identify similarities and differences in expressing menacing acts.

Keywords: menacing speech act, threat, intonation, prosody, context, speech act.

Kirish

Nutqiy aktlar nazariyasi tilshunoslikda muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, u inson nutqining funksional va pragmatik jihatlari o'rganadi. Menasiv nutqiy aktlar, ya'ni tahdid ifodalovchi birliklar, qo'rqitish, bosim yoki ogohlantirish orqali adresantni biror bir ish qilishga yoki qilmaslikka majburlash kommunikatsiyada kuchli ta'sir vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bunday aktlar nafaqat leksik vositalar orqali, balki prosodik va kontekstual omillar yordamida ham yuzaga keladi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, menasiv aktlarning shakllanishida faqat grammatik yoki leksik vositalar emas, balki nutq ohangi, urg'u va vaziyat ham hal qiluvchi ahamiyatga ekanligini aniqlash. Prosodik vositalar orqali so'zlovchi tinglovchiga tahdid qilishi darajasi aniqlanishi mumkin. Quyida ushbu holatlarni media va badiiy diskurs asosida chuqur analiz qilib chiqamiz.

Asosiy qism

1. Menasiv nutqiy akt tushunchasi

Menasiv nutqiy akt – bu soʻzlovchining tinglovchiga nisbatan salbiy oqibat bilan tahdid qilish niyatini ifodalovchi nutqiy birlikdir. Bu aktlar koʻpincha buyruq, ogohlantirish yoki ultimatum shaklida namoyon boʻladi. Ushbu aktlarni ifoda etishda tahdid ustuvor ahamiyatga ega boʻlsa ham, aynan tahdid ogohlantirish, buyruq berish kabi aktlar orqali bildiriladi.

Misollar:

- a) Ingliz tilida: *"Don't do that again."*
- b) Oʻzbek tilida: *"Yana shunday qilsang, yomon bo'ladi."*

Bu gaplar semantik jihatdan oddiy boʻlishi mumkin, ammo prosodik jihatdan tahdid kuchayadi. Asosan prosodik jihatdan tahdidni kuchaytiruvchi omillar 2 guruhga boʻlinadi; a) baland ohang, b) past ohang. Menasiv nutqiy aktlarni ifodalashda baland ohangdan foydalanish har ikkala tilda ham keng uchraydi va tahdidni ogohlantirish va buyruq orqali namoyon qiladi. Bunday ohangda menasivlarni ifoda etish perlokutiv jihatdan katta taʼsir ahamiyatga ega boʻlsada, analizlarimiz davomida guvoh boʻldikki, ingliz tilidagi kontekstlarda ohangni balandligi asta sekin, bosqichma bosqich amalga oshiriladi, oʻzbek tilida esa buning aksi yaʼnikim, menasivlik birdaniga yaqqol namoyon boʻladi. Quyidagi misol tahlil qilamiz: "It will have blood; they say, blood will have blood.", Macbeth, Act 3, Scene 4 ("Qon yana qon talab qiladi.) Oʻzbek yozuvchisi Oʻtkir Hoshimovning "ikki eshik orasi" asarida esa quyidagi baland pitchdagi menasiv nutqga guvoh boʻlishimiz mumkin:

Dadamning koʻzlarida qoʻrqinchli olov chaqnadi.

- Oʻldiraman! - dedi baqirib. Ogʻzidan koʻpik sachrab xontaxta ustida yotgan suyak sopli pichogʻini boshi ustida baland koʻtardi:

- Oʻldiraman! Soʻyaman!

Dahshat ichida chinqirib yubordim:

- Dada! Dada-a-a! (Oʻtkir Hoshimov, ikki eshik orasi, 40)

Koʻrib turganimizdek, oʻzbek tilida menasivlik koʻpincha keskin tarzda ifoda etilib, soʻzlovchi keskin maqsadga oʻtadi. Ingliz tilida esa bu bosqichma bosqich sekin amalga oshirilib, soʻzlovchining illokutiv kuchi oxiriga kelib yuqori nuqtaga yetib keladi.

2. Prosodik vositalar.

Intonatsiya

Intonatsiya – prosodiyaning asosiy elementlaridan biri boʻlib, ingliz va oʻzbek tillarida badiiy va media diskurs asosidagi tahlillarimiz asnosida maʼlum boʻldiki, menasiv aktlarda odatda **pasayuvchi intonatsiya** kuzatiladi. Bu yakuniylik va qatʼiyatni bildiradi.

Misol:

- a) *STOP.* (keskin pasayish bilan)
- b) *Bas qil.* (qattiq, tushuvchi ohang)

Urgʻu (Stress)

Tahdid ifodalashda muhim soʻzlarga kuchli urgʻu beriladi, bu urgʻu tushgan soʻzlar tahdidni yanada kuchaytirib, tinglovchiga boʻlgan perlokutiv taʼsirni yanada oshiradi.

- a) *Don't EVER do that.*
- b) *Hech qachon bunday qilma.*

Pauza

Pauza tahdidni dramatik qiladi:

- a) *If you do this... (pauza) you'll regret it.*
- b) *Agar yana qilsang... (pauza) ko'rasan.*

Nutq tezligi

Sekin va og'ir nutq tahdidni kuchaytiradi: Sekin aytilgan gaplar ko'proq psixologik bosim beradi.

3. Kontekstual omillar

Menasiv (tahdid) nutqiy aktning pragmatik xususiyati faqat lingvistik birliklar orqali emas, balki ularning qo'llanish konteksti bilan ham belgilanadi. Shu bois, bir xil leksik va sintaktik tuzilma turli kommunikativ vaziyatlarda turlicha pragmatik ma'no kasb etishi mumkin. Kontekstual omillar nutqning interpretatsiyasini shakllantiruvchi asosiy ekstralingvistik determinantlardan biri hisoblanadi.

3.1 Kommunikativ vaziyat

Nutqiy aktning talqini kommunikativ vaziyatga bevosita bog'liqdir. Bir xil ifoda do'stlar o'rtasida hazil yoki o'yin elementini ifodalashi mumkin, biroq rasmiy yoki konfliktli vaziyatda u real tahdid sifatida qabul qilinadi. Demak, pragmatik ma'no situatsion kontekst orqali qayta kodlanadi va uning menasivlik darajasi oshishi yoki pasayishi mumkin.

3.2 Ijtimoiy maqom

Nutq ishtirokchilarining ijtimoiy mavqei ham menasivlikning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Yuqori statusga ega subyekt tomonidan aytilgan nutq, odatda, institutsional kuch bilan bog'liq bo'lgani uchun, past statusdagi adresat tomonidan kuchliroq tahdid sifatida qabul qilinadi. Masalan, o'qituvchi va o'quvchi, rahbar va xodim o'rtasidagi kommunikativ munosabatlarda nutqiy aktning ta'sir darajasi ierarxik munosabatlar asosida kuchayadi.

3.3 Nutqiy niyat (intention)

Menasivlikning asosiy pragmatik komponentlaridan biri nutqiy niyat hisoblanadi. Tahdid mazmuni faqat lingvistik ifodada emas, balki so'zlovchining kommunikativ maqsadida ham mujassam bo'ladi. Ya'ni, bir xil gap struktura jihatidan neytral bo'lishi mumkin, biroq so'zlovchining niyati uni menasiv aktga aylantiradi. Shu sababli, menasivlikni tahlil qilishda intensionallik kategoriyasi markaziy o'rinni egallaydi.

4. Ingliz va o'zbek tillarining qiyosiy tahlili

Jihat	Ingliz tili	O'zbek tili
Intonatsiya	Falling tone	Pasayuvchi ohang
Urg'u	Kuchli stress	Emfatik urg'u
Pauza	Dramatic pause	Tanaffus
Kontekst	Juda muhim	Juda muhim

Ingliz va o'zbek tillarida intonatsiyaning funksional roli turlicha namoyon bo'ladi. Ingliz tilida intonatsiya nisbatan aniq va qat'iy fonetik tizimga asoslangan bo'lib, u gapning kommunikativ maqsadini (tasdiq, savol, buyruq, hissiy ifoda) belgilashda muhim prosodik vosita sifatida xizmat qiladi. Ya'ni, ohangning ko'tarilishi yoki pasayishi ko'pincha grammatik va pragmatik ma'noni bevosita aniqlashtiradi. O'zbek tilida esa intonatsiya bilan bir qatorda kontekstual va leksik vositalar yetakchi rol o'ynaydi. Gapning ma'nosi ko'proq so'z tanlovi, yordamchi leksik birliklar hamda nutqiy vaziyat orqali aniqlanadi. Intonatsiya esa asosan ma'noni kuchaytiruvchi yoki hissiy rang beruvchi yordamchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, ingliz tilida intonatsiya tizimi ko'proq strukturaviy-fonetik determinatsiyaga ega bo'lsa, o'zbek tilida pragmatik ma'no ko'proq kontekst va leksik birliklar orqali ifodalanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, menasiv nutqiy aktlarning samarali voqealanishi, avvalo, prosodik va kontekstual vositalarning o'zaro uyg'unlashuviga bevosita bog'liqdir. Intonatsiya, urg'u, pauza hamda nutq tezligi kabi prosodik birliklar nutqdagi tahdid ma'nosini kuchaytirib, uning pragmatik ta'sir kuchini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, kommunikativ vaziyatning o'ziga xosligi va ijtimoiy omillar mazkur nutqiy aktlarning to'g'ri talqin qilinishida muhim determinant sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, bir xil prosodik vositalar turli kontekstlarda turlicha pragmatik ma'no kasb etishi mumkin. Ingliz va o'zbek tillari menasiv nutqiy aktlarni ifodalashda umumiy prosodik tamoyillarga ega bo'lsada, ularning realizatsiyasida ma'lum farqlar kuzatiladi. Xususan, ingliz tilida prosodiya ko'proq fonetik tizimga tayangan holda ma'noni aniqlashtirsa, o'zbek tilida kontekstual va leksik vositalar yetakchi o'rinni egallaydi. Bu esa har ikki tilning pragmatik ifoda imkoniyatlari o'ziga xos tizim asosida shakllanganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Austin J. L. *How to Do Things with Words*. — Oxford: Oxford University Press, 1962.
2. Searle J. R. *Speech Acts*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
3. Crystal D. *English as a Global Language*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
4. Roach P. *English Phonetics and Phonology*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
5. Yule G. *Pragmatics*. — Oxford: Oxford University Press, 1996.
6. Brown P., Levinson S. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
7. O'zbek tilshunosligi bo'yicha darsliklar (prosodiya va pragmatika masalalariga oid manbalar).
8. Nurmonov A. *Lingvopragmatika asoslari*. — Toshkent, 2012.